

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 12 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ИЗ ИСТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (конец XX – начало XXI вв.)

*Юсупов Рахимжон Каримович*¹

¹ доцент Самаркандского государственного университета, кандидат исторических наук

Аннотация: После обретения независимости в Узбекистане перепись населения не было организовано. По этой причине перед проведением общенациональной переписи населения в Узбекистане ставится цель осветить, используя научные методы исторической демографии, исторический и современный этапы официальной переписи населения. В данной статье изучается история проведения переписи населения в Узбекистане, используются научные методы исторической демографии, а также раскрывается современные процессы проведенных официальных переписей населения. При изучении состояния демографических процессов в Узбекистане большое значение имеют данные переписи населения, которая будет проводиться впервые за годы развития Узбекистана в XXI веке. Кроме того, уточняются специалисты, которые переписывают населения. Это специалисты по набору добровольцев для массового учёта населения, человек, в обязанности которого входит, соблюдение всех правил проведения переписи населения. В статье уточняется методика по проведению всеобщей переписи населения, приводятся сведения о сроках проведения учёта всеобщего учёта населения и объеме выделенных на нее средств. В исследовании раскрыты строгие требования к социальным работникам, привлекаемым к переписи населения страны. В данном исследовании показаны расширение научных, методических и практических аспектов изучения историко-демографических процессов в Узбекистане. Во многих странах регулирование переписи населения закреплено на законодательном уровне. В целях дальнейшего усиления научного изучения исторических демографических процессов планируется реализовать его и в Узбекистане при проведении переписи населения в 2025-2026 годах. Постановлением №114, подписанным Президентом Республики Узбекистан 4 марта 2024 года, оговорены все правила проведения переписи населения, какие категории граждан, домохозяйств, предприятий и

учреждений должны быть зарегистрированы, кто будет проводить перепись населения, и какие должны быть анкеты[1]. Поэтому можно утверждать, что проведение переписи населения в республике считается событием важного назначения.

Ключевые слова: перепись, программа, первоисточник, принцип, набор добровольцев, микросписок, гражданский брак, дорожная карта, статистическое агентство, интернет, планшетный и бумажный методы, отдельные данные учёта населения.

ВВЕДЕНИЕ. Перепись населения в Узбекистане не было проведено с дня достижения независимости. Для того, чтобы сделать выводы о населении области, города или района каждой страны необходимы сведения о учёте численности населения, по возрасту, по половым признакам, национальном, религиозном составе, рождении, смертности и естественном приросте населения, возрасте вступления в брак, разводах. Такая информация изучается в ходе переписей населения. Исследования населения в основном проводятся двумя способами: первый — учет населения, второй — перепись населения.

Учет населения ежегодно определяется количеством рождений, смертей, приездов и отъездов. Перепись проводится в широких масштабах. В ходе переписи населения вся информация о населении собирается на основе конкретной программы. Например, изучается, сколько человек проживает в домохозяйстве, год, месяц, число их рождения, пол, социальное происхождение, национальность, родной язык, социальный статус, количество детей, возраст и вся информация о населении в целом. В большинстве стран перепись населения обычно проводятся каждые пять или десять лет.

АНАЛИТИЧЕСКИХ ОБЗОР.

По данным обзора литературы по теме, по вопросам переписи населения и учета населения, связанных с исследуемой проблемой, раскрываются интересные фактический материал в трудах географов Г.Р. Асанова [2], М.А. Кадырова [3], экономистов К.Х. Абдурахманова и Х.Х. Абдураманова [4]. Большой вклад в исследовании данной темы внесли российские ученые-историки Жиромская Валентина Борисовна [5], Мотревич Владимир Павлович [6], которые подробно проанализировали изучаемые проблемы в своих научных работах. По их мнению, в древности в некоторых странах, например, в Китае, Египте, Иране, а также в Римской империи учет населения производился за несколько столетий до Рождества Христова, но перепись населения того времени и нынешнюю перепись населения нельзя сравнивать. Учет в то время были необходим для определенной цели, то есть для определения количества людей, которые должны были платить налоги или способны нести военную службу. При этом учитывались только мужчины.

В XV – XVIII веках на территории России заполнялись экономико-статистические тетради, так называемые «Писцовые книги». В этой книге перечислены мужчины, которые должны были платить налоги. Дворяне, священники и некоторые другие сословия, освобожденные от уплаты налогов, в этот реестр не включались [7].

Перепись, проведенную в 1790 году в США можно считать первой современной переписью, целью которой был сбор полной демографической информации. Однако эти переписи имели очень простую форму и растягивались на длительный период времени. Первая перепись населения США проводилась в течение 18 месяцев [8].

На данный момент Объединенная Организация Наций (ООН) ведет учет населения всего мира. Эти данные играют важную роль в экономической и социальной жизни каждой страны. Вся информация о населении собирается только во время переписи [9].

Как отмечается в методике исследования, последняя полная перепись населения в Узбекистане проводилась в 1989 году. Однако ежегодный учет и перепись населения должны быть тесно связаны друг с другом, поскольку, если известно число рождений, смертей, иммигрантов и эмигрантов за последние годы, то будет известно, насколько население увеличилось или уменьшилось в исследуемые годы.

Поэтому в данном исследовании высказаны мнения о научных знаниях, находящихся на стыке исторической демографии и демографической истории. В Узбекистане понятие «историческая демография» появилось в отечественной научной литературе в конце 1950-х годов. Исследование ряда теоретических проблем исторической демографии и некоторых аспектов взаимодействия истории и демографических наук началось в 1960–1980-е годы. Теоретико-методологические основы исторической демографии как научной дисциплины мы можем почерпнуть из научных исследований Ю.А. Полякова [10], В.З. Дробижева [11] и Д.К. Шелестова [12].

Новый Узбекистан – одна из стран, где население растет быстрыми темпами. За последние 33 года население Узбекистана увеличилось на 16 миллионов и превысило 37 миллионов. По некоторым прогнозам, население страны может достичь 50 миллионов человек в 2040 году [13]. С учетом изложенного, до проведения общенационального мероприятия на основании Закона «О переписи населения» [14] в связи с необходимостью формирования официальных статистических данных по демографическим, социальным и экономическим вопросам и использования ее результатов на региональном, национальном и международном уровнях, мы приступим к ретроспективному изучению исторических демографических процессов.

Важнейшим принципом проведения всеобщей переписи населения является универсальность, то есть для всеобщей переписи населения необходимо охватить все население страны, а не отдельные группы населения или часть страны. Во-вторых, всеобщая перепись населения не ограничивается сбором информации о населении конкретной страны. В процессе составления всеобщего списка населения важным стало создание возможности получения информации о различных слоях и социальных группах в общей структуре населения. Диапазон сбора таких данных очень широк и требует эффективных исследований в области демографических исследований. Это свидетельствует о том, что начинают создаваться полные возможности для научного ретроспективного анализа данных о совокупном составе населения. В-третьих, определено, что для сбора данных необходимо задавать одни и те же вопросы респондентам в разных регионах и областях страны. Такая ситуация определила необходимость создания программы проведения единой, всеобщей переписи населения на территории каждой страны и реализации в связи с этим соответствующих мер.

В настоящее время ООН разработала вопросники и программы и различные рекомендации для международного применения при проведении переписи населения. Это обеспечило широкое освещение результатов всеобщей переписи населения в странах мира и повышение качества демографических процессов. Благодаря этому всеобщая перепись населения служит для изучения численности населения Земли и исследует структуру всего общества [15].

Исследуя историю проведения переписи населения в Узбекистане необходимо отметить, что проведенная перепись населения 1897 года, была первым и единственным мероприятием по организации всеобщего учёта населения Российской империи. Итоги первой всеобщего учёта

населения Российской империи были изданы в 89 томах (119 книг) под названием «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года». Результаты переписи населения показали, что население Российской империи составляло 125 680 682 человека [6, с. 33]. После событий 1917 года, Российская империя прекратила своё существование. Только в 1922 году был образован СССР. Поэтому проведенная всеобщая перепись населения 1920 года, проводилась в границах Советской России которая существовала до образования СССР. По этой причине в 1926 году было проведена всеобщая перепись населения СССР, которая охватила все население страны[6, с. 33]

Следующая Всесоюзная перепись населения в стране была проведена в январе 1937 года, через десять лет после Всесоюзной переписи 1926 года. Перепись населения, проведенная 6 января 1937 года была единственной однодневной переписью в истории бывшего СССР и современной России. В результате переписи населения выяснилось, что полученные предварительные результаты существенно отличаются от ранее опубликованных оценок переписи текущего населения. Руководству страны было сообщено, что по данным переписи населения на 6 января 1937 года общая численность населения составляла 162 003 225 человек. Однако Всесоюзная перепись населения бывшего СССР 1937 года стала единственной известной переписью населения, предварительные итоги которой почти сразу (через 10 дней) были объявлены «содержащими вредительство», а ответственные лица, проводившие ее, были репрессированы. В результате основные материалы обработки данных переписи населения хранящиеся в архивах были опубликованы лишь в 1990 году [16].

Следующая Всесоюзная перепись населения (бывшего СССР) состоялась в январе 1939 года. По данным переписи населения, население страны составило 170,6 млн. человек, в том числе 56,1 млн. городских жителей (33%). Краткие сводки были опубликованы в 1939–1940 годах. Однако до сегодняшнего дня основная часть этих регистрационных материалов осталась неопубликованной[6, с.37-39].

После окончания Второй мировой войны все страны, участвовавшие в ней, провели переписи населения. Единственным исключением стал бывший Советский Союз, где перепись населения проводилась в 1959 году. Причиной этого была, попытка скрыть неоправданно большие потери советского народа в годы войны [6, с.40-41]. Следующая перепись населения в бывшем Советском Союзе состоялась в 1970 году. Организационно и методологически она соответствовала двум предыдущим переписям населения (1939 и 1959 годов). Однако, поскольку перепись населения 1970 года включала 18 вопросов, было получено значительно больше информации. В отличия от переписи 1959 года, 1970 году большое внимание уделялось миграции населения. Материалы переписи 1970 года были изданы в семи томах. Одновременно с публикацией были изданы 10 томов результатов переписи населения под названием «Для служебного пользования» [6,с.42].

Существенно отличались от предыдущих организация и обработка материалов Всесоюзной переписи населения 1979 г. Переписной лист имел важное техническое новшество. Значительная часть ответов на вопросы переписного листа (в 12 вопросах из 16) записывалась на нем не словами, как это делалось в прежних переписях, а наносилась на переписные листы в виде меток специально изготовленным для этой цели карандашом. Сами переписные листы затем вводились в электронные считывающие устройства. Перепись дала обширные сведения об изменениях в составе населения, которые впоследствии широко использовались[6,с.42].

В бывшем СССР последняя Всесоюзная перепись населения проводилась в течение восьми дней, с 12 по 19 января 1989 года, путем опроса граждан по фактическому месту жительства. Полная

обработка и анализ материалов переписи населения были завершены в конце 1990 года. В 1989 году население страны составляло 286,7 млн. человек, в том числе городское население - 66%, сельское население - 34%. Материалы переписи населения 1989 года публиковались в течение нескольких лет небольшими томами без глубокого анализа. Материалы переписи 1989 г. издавались в течение нескольких лет небольшим объемом довольно бессистемно. Первоначально были изданы пять выпусков, содержащие краткие данные о численности и размещении населения СССР и союзных республик, о половозрастном, брачном и национальном составе населения, уровне его образования и семейном составе. Затем вышли несколько небольших томов с теми же данными, но несколько более подробными [6, с.43].

Следует отметить, что переписи населения в Российской Федерации проводились сначала в 1999 году, затем в 2001 году и, наконец, в 2002 году. Перепись населения проводилась 9 октября 2002 года, а регистрационные формы заполнялись с 9 по 16 октября. Предыдущая перепись населения финансировалась только из федерального бюджета, но расходы на перепись населения 2002 года были разделены между бюджетами всех уровней. Последующие переписи населения в Российской Федерации были проведены в 2010 и 2020 годах [17].

Между тем, надо подчеркнуть, что после распада бывшего Советского Союза в 1990-е годы переписи населения проводились также во многих бывших советских республиках. За период независимости Республики Казахстан переписи населения проводились в 1999, 2009 и 2021 годах, перепись населения в Таджикистане проводилась в 2000, 2010 годах, а перепись населения Киргизской Республики проводилась в 1999, 2009, 2022 годах [18].

ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В изучении проблемы самое важное в том, что в течение первых трёх десятилетий XXI века в Узбекистане расширяются научные исследования научных, методологических и практических аспектов изучения историко-демографических процессов. Так в проведенных исследованиях Р.К. Юсупов [19] рассуждает об анализе современных проблем исторических демографических процессов, Ш. Рахматуллаев [20] объясняет социально-демографическое развитие, Н.А. Бабаджанова [21] описывает изменения национального состава населения, а И. Гуломов [22] и У. Худоярова [23] изучают цели переписи населения.

Анализ и результаты научного изучения исторических демографических процессов представляют результаты переписи населения как возможность дальнейшего укрепления нашего общества и проведения переписи населения в Узбекистане в 2025-2026 годах. Об этом также говорится в приложении к Постановлению №114, подписанному Президентом Шавкат Миромонович Мирзиёевым 4 марта 2024 года [1]. В частности, в этом постановлении сказано, что Агентству по статистике совместно с ответственными министерствами и ведомствами необходимо в течение 2024 года провести подготовку к переписи населения, включая подготовку видеороликов, баннеров, агитационных листовок и буклетов для использования в рекламно-агитационной работе по разъяснению ситуации, по результатам проведенных в 2021 году испытаний и рекомендаций международных экспертов констатировано, что необходимо усовершенствовать формы вопросов переписи населения. До этого о проведении в Узбекистане в 2022 году общенационального мероприятия по переписи населения был принят Указ Президента Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёевым №УП-5655 от 5 февраля 2019 года «Об утверждении Концепции проведения переписи населения в 2022 году в Республике Узбекистан» [24], 16 марта 2020 года был принят Закон «О переписи населения» [25].

Позднее, в связи с пандемией коронавируса, сроки проведения данного мероприятия были продлены, а согласно постановлению Кабинета Министров от 11 ноября 2020 года «О

подготовке к переписи населения 2023 года в Республике Узбекистан и мерах по ее проведению» перепись населения в республике решено провести 1-25 ноября 2023 года [26]. В то время перепись населения планировалась не только для определения численности населения, но и для уточнения ряда критериев, таких как жилье, занятость, семейное положение и благосостояние.

Однако, учитывая мировой опыт и то, что данное мероприятие проводится в нашей стране впервые, в 2021 году мероприятие под лозунгом «Будь частью Узбекистана» проводилось в два этапа. То есть на первом этапе было решено, что граждане будут регистрироваться добровольно и через Интернет с 1 по 10 ноября, а на втором этапе - с 11 ноября были проведены работы по переписи в квартирах. В анкету переписи населения было включено 53 вопроса. В целях обеспечения конфиденциальности данных во всех районах Самаркандской области, кроме Нарпайского и Джамбайского районов, были организованы здания отделов статистики и архивные помещения. Подготовительные работы к этому также велись во всех регионах республики. Например, 1-25 ноября 2021 года пробная перепись населения прошла в Ходжаабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, городе Хиве Хорезмской области и Яшнабадском районе города Ташкента [27].

Процессы регистрации были организованы тремя различными способами, а именно через Интернет, планшетный и бумажный методы. В ходе испытаний перепись с помощью планшетов оказалась более удобной, быстрой и экономически эффективной, чем перепись на бумажном носителе. Как известно, по предварительным оценкам, было сказано, что объем средств, которые будут потрачены на перепись населения, может составить в среднем 3 доллара США на душу населения. Было определено, что данные расходы будут покрыты из государственного бюджета [28].

ВЫВОДЫ. Исходя из целей и задач исследования, мы предлагаем следующие выводы. Во первых, Узбекистане необходимо и крайне актуально провести всенародную перепись населения. До этого по объективным причинам в республике не удавалось проведение переписи населения. Во вторых, с научной и практической точки зрения это публичное мероприятие имеет не только важное значение в историко-демографическом развитии нашей страны, но следует отметить, что его результаты будут изучены международным сообществом в будущем. Тот факт, что подобные мероприятия регулярно проводятся в странах дальнего и ближнего зарубежья, является ярким тому подтверждением.

В третьих, в Узбекистане 2021 году, были выбраны отдельные регионы и проведена выборочная перепись населения. Но перепись населения только формирует детальную картину о численности населения, его половозрастной структуре, условиях жизни и миграции. Поэтому, ООН рекомендует проводить перепись населения минимум раз в 10 лет и отмечает, что перепись даёт базовые данные для разработки и планирования национальной политики, а также мониторинга развития страны.

Итак, работы по переписи населения в Узбекистане планируется провести в 2025-2026 годах, а результаты подготовить и опубликовать в 2026-2027 годах. Агентству по статистике Узбекистана очень необходимо усовершенствовать информационную систему «Перепись населения» на основе международного опыта и рекомендаций экспертов, сформировать образцы исходящих таблиц переписи, а также разработать организационный план проведения переписи населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.03.2024 й. ПҚ-114-сон "Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Статистика агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори <https://lex.uz/docs/6826200#:~:text=%D0%A3%D0%>
2. Асанов Г.Р. Аҳоли географияси. – Т.: Ўқитувчи. 1978. – 222 б.
3. Кадиоров М.А. Демография [Монография] - Samarqand: Zarafshon, 2019. – 10-24 бетлар; Kadirov M.A. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. Darslik. – Т.: “Lesson Press” nashriyoti, 2023-у. – 21-74бетлар; Kadirov M.A. Shaharlari geografiyasi. O'quv qo'llanma. – Т.: “Lesson Press” nashriyoti, 2019-у. – 19-29 бетлар.
4. Abdurahmonov Q.X., Abduramanov X.X. Demografiya. O'quv qo'llanma. Т.: Noshir, 2011. – 29-55 бетлар.
5. Жиромская В. Б. Основные тенденции демографического развития России в XX веке. – М.: Кучково поле; Союз семей военнослужащих России, 2013. – 320 с.; Жиромская В.Б. Курс лекций по исторической демографии. М.; Пенза: СГПА, 2011. 180 с.; Жиромская В. Б. Историческая демография: проблемы, суждения, задачи (1989, соавтор).
6. Мотревич, В. П. Историческая демография: учебное пособие / В.П. Мотревич; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет.— 2 е изд., доп. и перераб.— Екатеринбург: Изд во Урал. ун та, 2020.—264 с.— Библиогр.: с. 238–262.
7. Кабузан В.М. Писцовые книги. Писцовые описания // Народонаселение: энциклопедический словарь. С. 318.
8. Волков А.Г., Гозулов А.И., Григорянц М.Г. Перепись населения // Народонаселение: энциклопедический словарь. С. 307; Щербаков А.И. Демография : учеб. пособие / А.И. Щербаков, М.Г. Мдинарадзе, А.Д. Назаров, Е.А. Назарова ; под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора А.И. Щербакова. — М.: ИНФРА-М, 2017. с. 29-42.
9. Демографический энциклопедический словарь/Редкол.: Валентей Д.И. (гл. Ред.) и др. - М. : Сов. энциклопедия, 1985. – 313-325 стр.
10. Поляков Ю.А. Советская страна после окончания гражданской войны: территория и населения. М., 1986.
11. Дробижев В.З. У истоков советской демографии. М., 1987.
12. Шелестов Д.К. Историческая демография, М., 1987; Шелестов Д.К. Историческая демография. В кн.: Система знаний о народонаселении. Под ред. Д.И.Валентея. М., 1991. Историческая демография. Народонаселение : энцикл. словарь / гл. ред. Г. Г. Меликьян ; редкол. : А. Я. Кваша, А. А. Ткаченко, Н. Н. Шаповалова, Д. К. Шелестов. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 1994. – 640 с.
13. O‘zbekiston Respublikasining demografik ko‘rsatkichlari — raqamlarda <https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasining-demografik-korsatkichlari>
14. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 16.03.2020 йилдаги ЎРҚ-611-сон// <https://lex.uz/docs/4766082?ON>
15. Перепись населения в Узбекистане запланирована на 2025–2026 годы <https://www.gazeta.uz/ru/2024/03/17/population-census>; Жахонгир Азимов. Зачем нужна

